

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC3

Contenidos

3. Creación de contenidos digitales

3.1. *Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, mp3, mp4, etc.)*

3.2. *Herramientas ofimáticas básicas.*

- 3.2.1. Software para edición de textos.
- 3.2.2. Procesador de textos .
- 3.2.3. Hoja de cálculo.
- 3.2.4. Base de datos.
- 3.2.5. Presentaciones.

3.3. *Herramientas ofimáticas avanzadas.*

- 3.3.1. Software para editor de imágenes.
- 3.3.2. Software para editor de audio.
- 3.3.3. Software para editor de video.

3.4. *Creación de contenidos digitales básicos.*

- 3.4.1. Texto.
- 3.4.2. Imagen.
- 3.4.3. Audio.
- 3.4.4. Video.

3.5. *Creación de contenidos digitales.*

- 3.5.1. Artículo de blog.
- 3.5.2. Publicación en redes sociales.
- 3.5.3. Correo electrónico o newsletter.
- 3.5.4. Presentaciones en PDF.
- 3.5.5. Revista.
- 3.5.6. eBook.
- 3.5.7. Whitepaper.
- 3.5.8. Diccionarios o FAQ.
- 3.5.9. Infografía.
- 3.5.10. Checklist.
- 3.5.11. Webinar.
- 3.5.12. Podcast.
- 3.5.13. Test o quiz.
- 3.5.14. Bots o chatbots.

3.6. *Derechos de autor y licencias.*

- 3.6.1. Copyright.
- 3.6.2. Copyleft.
- 3.6.3. Creative Commons.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Los *nombres de los archivos* de **Windows** tienen *dos partes separadas por un punto*:

- **Nombre del archivo:** va delante del punto, lo decide el usuario cuando crea el archivo, y lo puede modificar en cualquier momento sin afectar a su contenido.
- **Extensión:** va detrás del punto, viene definido por el programa que crea el archivo, no se puede modificar porque define el tipo de archivo.

gastos.xlsx
clientes.docx
presentación.pdf

El nombre del archivo lo identifica, nos ayuda a saber de qué archivo se trata a simple vista.

La extensión es el apellido del archivo, porque hace que pertenezca a una familia o tipo de archivos.

La extensión permite al sistema operativo saber qué tipo de contenido tiene el archivo, de qué es, con qué programa debe abrirlo cuando hagamos doble clic sobre él y que icono debe tener.

Cuando hacemos **doble clic sobre el icono de un archivo**, Windows lo abre automáticamente con el **programa adecuado para la extensión** de ese nombre de archivo.

Por ejemplo, la extensión **.docx** indica al equipo que Microsoft Word puede abrir el archivo y que debe mostrar un icono de Word al verlo en el Explorador de archivos.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Si intentamos abrir un archivo con una extensión que no es compatible con un programa instalado, Windows nos indicará que no puede abrirlo y nos recomendará el programa que debemos instalar.

Es posible cambiar de forma manual una extensión de nombre de archivo, pero eso no convierte el archivo a otro formato, ni permitirá que lo abra otro programa.

Mientras que el nombre del archivo podemos cambiarlo sin problemas, dar una extensión errónea a un archivo puede hacer que quede inutilizado.

Para cambiar la extensión de nombre de archivo debemos utilizar un **programa conversor de archivos**.

Muchos programas de Windows tienen la función de convertir un archivo en otro tipo de archivo, guardando una copia con una extensión diferente. A esta función se le llama **guardar como** o **exportar**.

Microsoft Word permite abrir un archivo con extensión *.docx* y guardar una copia con extensión *.pdf*

Fotos permite abrir una foto con extensión *.jpg* y guardar una copia con extensión *.bmp* o *.gif*.

Microsoft PowerPoint permite abrir una presentación con extensión *.ppt* y exportarla como *.pdf*, o *.jpg* o incluso crear un video con extensión *.mp4*.

Los archivos *.pdf* **ocupan menos espacio** que su copia original, por eso algunas fuentes los consideran **archivos comprimidos**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Windows 10 no muestra las extensiones, es decir, los archivos aparecen sólo con el nombre.

Si preferimos ver el nombre completo del archivo, es decir, *nombre.extensión* tenemos que activarlo.

El procedimiento es:

1. Abre una ventana del *Explorador de Archivos*.
2. Despliega el menú *Vista*.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Archivo1.docx

Archivo5.txt

Archivo14.pdf

Archivo8.xlsx

Presentaciones

Archivo13.pptx

Archivos comprimidos

Archivo10.zip

Archivo7.rar

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Archivo6.jpg

Archivo4.png

Archivo9.gif

Archivo15.bmp

Archivo16.tif

Archivos de audio

Archivo12.mp3

Archivo2.wma

Archivos de video

Archivo3.mp4

Archivo11.wmv

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Extensión	Formato	Programa
.txt	Archivo de texto plano, sin formato	Bloc de notas
.doc	Documento de Microsoft Word anterior a Word 2007	Microsoft Word
.docx	Documento de Microsoft Word	Microsoft Word
.rtf	Formato de texto enriquecido, perfecto para compartir entre distintos sistemas operativos.	Microsoft Word
.xls	Hoja de cálculo de Microsoft Excel antes de Excel 2007	Microsoft Excel
.xlsx	Hoja de Cálculo Microsoft Excel	Microsoft Excel
.csv	Formato abierto para representar cualquier tipo de datos en forma de tabla.	Microsoft Excel
.pdf	Archivo de formato de documento portátil. Protege el estilo y evita modificaciones.	Adobe Acrobat
.ppt	Presentación de PowerPoint antes de PowerPoint 2007	Microsoft PowerPoint
.pptx	Presentación de Microsoft PowerPoint	Microsoft PowerPoint

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Extensión	Formato	Programa
.jpeg .jpg	Es el estándar ISO, permite generar archivos ligeros. A mayor compresión, menor calidad. No editable.	Fotos Microsoft Paint
.png	Con compresión, pero sin pérdida. Alta calidad. Soporta transparencias..	
.bmp	Alta calidad. Archivos de tamaño muy grande, pesados.	
.tif	Alta calidad. Archivos de tamaño muy grande, pesados.	
.gif	Alta calidad. Permite transparencias. Permite hacer imágenes animadas.	

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Extensión	Formato	Programa
.avi	Archivo contenedor de audio y vídeo que puede contener varios flujos de datos de audio y de vídeo.	Windows Media Player VLC Media Player
.m4a	Archivo de audio, formato antiguo.	
.mp3	Archivo de audio estándar, con compresión.	
.wav	Archivo de audio digital, con o sin compresión.	
.wma	Archivo de audio de Windows Media.	
.wmd	Archivo de descarga de Windows Media	

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Extensión	Formato	Programa
.avi	Archivo contenedor de audio y vídeo que puede contener varios flujos de datos de audio y de vídeo.	Windows Media Player Windows Movie Maker
.mp4	Archivo que puede almacenar contenido multimedia como audio, vídeo y subtítulos.	
.wmv	Archivo de vídeo de Windows Media	
.divx	Formato utilizado para almacenar archivos de vídeo de alta definición y calidad.	
.mpg	Formato con compresión de baja pérdida de calidad.	
.mkv	Formato que guarda por separado el audio y el vídeo.	
.wmv	Formato desarrollado por Microsoft, con compresión.	
.wpl	Lista de reproducción de Windows Media Player.	

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Extensión	Formato	Programa
.zip	Archivo comprimido desarrollado por WinZIP.	WinZIP
.rar	Archivo comprimido desarrollado por WinRAR. Más eficiente que .zip.	WinRAR
.7z	Archivo comprimido desarrollado por 7ZIP. Formato libre.	7ZIP
.ace	Archivo comprimido desarrollado por WinACE.	WinACE

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1 Principales tipos de archivos

Extensión	Formato	Programa
.html	Archivo de texto para la creación de páginas web.	Navegador web: - Google Chrome - Microsoft Edge - Safari - Mozilla Firefox - Opera - Microsoft Internet Explorer
.php	Archivo que da funciones y características al sitio web.	
.xml	Archivo de lenguaje de marcado para uso en la red.	
.url	Recurso de formato básico que se comparte en la red mediante HTML.	
.css	Extensión de estilo que establece el diseño visual de interfaces de usuario.	
.js .jse	Archivo plano con script JavaScript, para ejecutar funciones y variables.	
.jsp	Archivo para generar contenido dinámico.	
.swf .spl	Formato de archivo para el Flash Player	
.eml .msg	formato de correo electrónico, que contiene información de cada email que redactas.	

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

